

CREACIONES BIOLÓGICAS

BIOLOGIC CREATIONS

Vera Lucia Didonet Thomaz¹
Raúl Niño Bernal²

Resumen

Este ensayo visual expone las relaciones poéticas de interpretaciones genéticas en mapas biológicos a partir del análisis de imágenes a escala micro para comprender la vida de microorganismos en la piel del conejo. Se expone un campo de conocimiento de imágenes microelectrónicas con el fin de revelar mundos posibles, mapas biológicos en la conformación de envoltorios o membranas plasmáticas.

Palabras clave: Mundos posibles. Membranas plasmáticas. Fotopigmentos. Coexistencia.

Abstract

This visual essay exposes the poetic relationships of genetic interpretations in biological maps based on the analysis of micro-scale images, in order to understand the life of microorganisms in rabbit hide. A field of knowledge of microelectric images is exposed to reveal possible worlds, biological maps in the conformation of plasma sheaths or membranes.

Keywords: Possible worlds. Plasma membranes. Photo pigments. Coexistence.

Creaciones biológicas

Las creaciones biológicas de las pieles de conejo a partir de las observaciones en microscopio permiten explorar dimensiones relacionadas con agrupamientos genéticos que le dan forma y estructura a las pieles. Esto significa que en la textura por el reverso de la piel es posible graficar y escribir datos, pero además hallar otros componentes significativos en

¹ Doctora en Tecnología (UTFPR 2015). Posdoctorado en Artes Visuales (UFRGS 2017). Su obra integra acervos privados y públicos, a ejemplo de *Politopos irregulares* (MON 2019), con Edición de autor 2019. E-mail: didonetthomaz@teatromonotono.art.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6207-8776> Lattes ID: <https://lattes.cnpq.br/8604352641810583> Curitiba, Brasil.

² Doctor en Ciencia Política. Director del Departamento de Estética, Facultad de Arquitectura y Diseño, de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor investigador del Grupo Estética, Nuevas tecnologías y Habitabilidad. Asesor y académico del presente ensayo visual. E-mail: raul.nino@javeriana.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7563-5778> Bogotá, Colombia.

escalas microscópicas de organismos o detalles que solo pueden haber coexistido en contextos orgánicos que pueden ser de origen bioquímico o mismo genético.

Gracias a los dispositivos de visión que desde la tecnología contemporánea que se hibrida con la computación obtenemos un conocimiento micro y molecular de mundos completamente desconocidos. A simple vista podemos decir sin ambages que la lectura es parcial. En las electromicrografías se observan relaciones indeterminadas de elementos que se pueden determinar cómo estructuras primigenias genéticas, en las cuales se encuentran las relaciones de coherencia, lo cual se observa macroscópicamente como heterogeneidad de capas (Imágenes 3 y 4) en que se hallan paisajes desconocidos denominados por nosotros como mapas biológicos. Se trata de un conjunto abstracto, un mapa rugoso en el que se hallan entornos posibles para microorganismos o un conjunto de compuestos en los que se resaltan conexiones fibrosas y múltiples fragmentos minúsculos envoltorios a nivel micro. Estos envoltorios a nivel micro son denominados “membranas plasmáticas”³ en donde creemos que ha sido el medioambiente para que microorganismos (Imagen 2) que pudieron estar en la piel del conejo hayan realizado su proceso de vida de reproducción, comida, crecimiento, en fin, de procesos de comunicación e interacción con otros microorganismos y la materia orgánica de la piel y otros órganos y sistemas cárnicos del conejo.

Poéticamente, las microfotografías son creaciones artísticas con las que podemos crear mapas biológicos y así conseguimos rastrear memorias de vida de seres y organismos desconocidos.

³ Sobre “membrana plasmática”: “Todas las células de todos los organismos vivos se delimitan por una membrana llamada “membrana plasmática”. La célula de los procariotas (bacterias y arqueas) es como una bolsa única, sin núcleo definido, donde está la sopa de moléculas necesarias para que la bacteria haga todo lo que un ser vivo hace: comer, crecer, interactuar con el ambiente, comunicarse con otras bacterias, reproducirse y morir... igualito que los *Homo sapiens*. Por fuera de esa membrana plasmática que rodea a la célula, los diferentes organismos suelen tener otros envoltorios. Estos envoltorios, que son otras membranas y/o paredes celulares que rodean a la célula del microorganismo u organismo, le dan identidad.”. (WALL, 2020, p. 32)

Al revelar estas imágenes, se produce una exploración novedosa de mundos nuevos que corresponden a otras formas de vida, las cuales podemos denominar como no-humanas, pero que en su momento de coexistencia es posible que coadyuvaron en los procesos de fotosíntesis o de otras condiciones biológicas para la vida del conejo.

El análisis científico que se realiza en la piel de conejo para obtener las imágenes se hace a nivel bioquímico con reactivos de sodio, nitrógeno, potasio, magnesio, entre otros, lo que permite comprender la hibridación de procesos y conocimientos para obtener un nuevo campo de información en el cual se plantean preguntas sobre el devenir de la vida no humana y su correlación en los entornos humanos. Estas imágenes son además de un aporte visual, la configuración de relaciones multidisciplinares que surgen para investigar a través de las tecnologías de visión líneas de tiempo a nivel multispecies en que emergen ideas de los mapas biológicos, cuya construcción en cajas de petri (Imágenes 1, 2, 5 y 6), son aproximaciones a los mapas rugosos que se observan a nivel micro. También pueden ser aportes para posteriores estudios en el campo genético o para hacer las taxonomías arqueológicas de especies y microorganismos indispensables en la vida de las especies de animales como los conejos.

La piel de conejo forma parte de la estructura homeostática en la cual se conectan las relaciones genéticas a nivel interior, pero a su vez sirve de atractora para que los factores influyentes como son la fotosíntesis, los fotopigmentos⁴ y otras cualidades a nivel molecular

⁴ Sobre procesos biológicos razonables a través de la cuántica: “fotopigmento para detectar también un campo magnético invisible” (McFADDEN; AL-KHALILI, 2019, capítulo *La mariposa, la mosca del vinagre y el petirrojo cuántico*, p. 243). La cuántica, la comprendemos como un proceso de energía e intercambio entre electrones y fotones y cuya relación se conoce como *quantum*. Sin entrar a realizar análisis sobre el proceso histórico de la mecánica cuántica, la interpretación que estamos realizando con relación a la piel del conejo y su posibles cualidades cuánticas proponemos un vaso comunicante hacia la biología cuántica con base en los estudios de McFadden y Al-Khalili, mediante la creación de partículas a escala micro, para destacar elementos que posiblemente provienen de las enzimas, proteínas o fotosíntesis de los seres vivos que procesan información, especialmente de la biomasa que se comparte en el planeta. Según Miret (MIRET, 2019, p. 14) la biología cuántica surge de la unión de la física, la química y la biología. En este sentido queremos hacer relevante en

quedaran plasmadas como huellas genéticas de bacterias y otros microorganismos, que son posibles de observación mediante tecnologías de visión y conocimientos científicos relevantes.^{5 6 7}

Referencias

McFADDEN, Johnjoe; AL-KHALILI, Jim. (2019). *Biología al límite. Cómo funciona la vida a muy pequeña escala*. (1ª ed.). Barcelona: RBA.

MIRET ARTÉS, Salvador. (2019). *Biología cuántica*. (1ª ed.). Madrid: Catarata.

WALL, Luis Gabriel. (2020). *Historias del inframundo biológico*. (1ª ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

este ensayo visual que se trata de un sistema abierto en el que se busca explorar a nivel molecular y microscópico aquellos elementos o detalles que resultan extraños en una superficie orgánica.

⁵ Ficha técnica: Preparación de las *Muestras biológicas I, II, III, IV*: piel de conejo y análisis de la *Muestra biológica I*. Laboratorio de Muestras Biológicas y Microscopio Electrónico de Barrido (MEV TESCAN VEJA 3 LMU), Centro de Microscopía Electrónica, Universidad Federal do Paraná (LAB/CME/UFPR). Curitiba, 18 de abril de 2022, de 16h30 a 21h. Ficha técnica: Análisis de las *Muestras biológicas I, II, III, IV*: piel de conejo. Microscopio Electrónico de Barrido (MEV TESCAN VEJA 3 LMU), Centro de Microscopía Electrónica, Universidad Federal de Paraná (LAB/CME/UFPR). Curitiba, 22 de junho de 2022, de 13h30 a 16h30. In: Memorial de investigación: archivo.

⁶ THOMAZ, Didonet; NIÑO Bernal, Raúl. *Consideraciones estéticas en especies no humanas*. Curitiba, 2022. 1 video (3'). Edición Eduardo Alves da Cruz. "Resumen. Las especies no humanas constituyen amplia biomasa en torno a la biodiversidad de la Tierra. La perspectiva que se asume en este ensayo visual explora las posibilidades creativas y artísticas que tienen las pieles de conejo. Gracias a la biotecnología y sus múltiples dispositivos, el conocimiento que disponemos de las condiciones biológicas de largos períodos históricos sufrió cambios que nos permiten hablar de Consideraciones estéticas como dimensiones de lo posible en los procesos transgénicos o bioluminiscentes, condiciones que amplían los campos científicos." Ensayo visual. Lanzamiento del proyecto *Creaciones biológicas*, 2022. In: THOMAZ, Didonet; NIÑO Bernal, Raúl. (2022). *Consideraciones estéticas en especies no humanas*. Curitiba. 1 video (3'). Edición Eduardo Alves da Cruz. In: 31º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, Robson Xavier da Costa *et al.* (Org.). João Pessoa PB – BR: ANPAP, UFPB, UFPE. Disponible en Estúdio ANPAP – Existências: <https://www.youtube.com/watch?v=YkxhggwJZj8>

⁷ Créditos. Revisión del español: Rafaela Marengo, 2022. Traducción del español para el inglés: Martha Dias Schlemm, 2022. Físico operador de microscopio: Luis Gustavo de Matos dos Santos, Laboratorio de Muestras Biológicas, Centro de Microscopía Electrónica, Universidad Federal do Paraná (LAB/CME/UFPR), 2022.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Imagen 1. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas I*, 2022. Objetos, dimensiones variables.
Fotografía: Henrique Dietmar Tôws, 2022.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Imagen 2. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas II*, 2022. Objetos, electromicrografías – hallazgo, dimensiones variables. Fotografía: Henrique Dietmar Töws, 2022.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Imagen 3. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas III*, 2022. Objeto, electromicrografía, Electrones 1, capas EDS 1 – *Mapa biológico*, dimensiones variables. Fotografía: Henrique Dietmar Töws, 2022.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Imagen 4. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas IV*, 2022. Objeto, electromicrografía, Electrones 1, capas EDS 1 – *Mapa biológico*, dimensiones variables. Fotografía: Henrique Dietmar Töws, 2022.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Imagen 5. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas V*, 2022. Objetos, dimensiones variables, 2022.
Fotografía: Henrique Dietmar Töws, 2022.

Imagen 6. Didonet Thomaz. *Creaciones biológicas VI*, 2022. Objetos, dimensiones variables, 2022.
Fotografía: Henrique Dietmar Töws, 2022.